

Vite transnazionali e musiche locali. La comunità cinese di Milano e il teatro delle marionette di Wencheng

FRANCESCO SERRATORE

Abstract

Wencheng è la contea cinese da dove provengono la maggior parte dei migranti cinesi di Milano. Questo articolo si pone l'obiettivo di presentare, come risultato di una ricerca etnografica multi-situata fra Milano e Wencheng, il rapporto che vi è fra i membri della comunità cinese di Milano e il teatro delle marionette (pratica teatrale e musicale con finalità rituali). Verranno messe in risalto le forti caratteristiche transnazionali della comunità e le ragioni che consentono di fatto ai migranti cinesi di Milano di avere una "doppia" vita musicale. Verrà inoltre messo in risalto il rapporto che vi è fra i processi di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in Cina e la nuova vita transnazionale che il teatro delle marionette di Wencheng sta avendo. Una vita transnazionale che di fatto tende a modificare l'insieme di significati che questa forma di spettacolo scenico musicale assume nei confronti dei migranti cinesi di Milano. Emergerà quindi come le modalità di formazione e di rappresentazione identitaria all'interno della comunità cinese di Milano siano estremamente flessibili e come esse siano soggette alle azioni politiche e culturali sia del paese di origine, sia di quello di approdo.

Transnational Lives and Local Music. Milan's Chinese Community and the Wencheng Puppet Theatre. *Wencheng is the Chinese county where most of Milan's Chinese migrants come from. As a result of a multi-sited ethnographic research between Milan and Wencheng, this article aims to present the relationship between the members of the Chinese community in Milan and the Wencheng puppet theatre (a theatrical and musical practice with ritual purposes). The paper highlights the strong transnational characteristics of the community and the reasons that allow the Chinese migrants in Milan to have a "double" musical life. The article will also focus on the relationship between the valorization of the intangible cultural heritage in China and*

the new transnational life that the puppet theatre in Wencheng has recently experienced. Indeed, this new transnational life tends to modify the set of meanings that the Wencheng puppet theatre assumes for the Chinese migrants of Milan. I will show that the ways in which the members of the Chinese community in Milan represent their identity are extremely flexible and subject to political and cultural actions both in their country of origin and in their landing country.

1. Introduzione

Wencheng¹ è la contea cinese da dove provengono la maggior parte dei migranti cinesi di Milano.² Questo articolo si pone l'obiettivo di presentare, come risultato di una ricerca etnografica multi-situata³ fra Milano e Wencheng, il rapporto che vi è fra il teatro delle marionette (pratica teatrale e musicale ancora presente nella contea) e i membri della comunità cinese di Milano, al fine di far emergere diversi aspetti che sono legati alle modalità di formazione e di rappresentazione identitaria dei migranti cinesi d'Italia, e di favorire una migliore conoscenza delle loro abitudini culturali, musicali e religiose. Di fatto il teatro delle marionette a Wencheng è tutt'ora strettamente connesso ai rituali e quindi alle religioni locali,⁴ alle quali come vedremo, anche i migranti cinesi d'Italia continuano ad essere legati attraverso uno stile di vita che può essere chiaramente definito transnazionale.

L'articolo prenderà in esame la "Compagnia di teatro delle marionette del drago di Wencheng" perché si tratta della principale compagnia di marionette di Wencheng, ma anche perché il suo marionettista ha avuto un passato da migrante in Italia, a Milano,

¹ Wencheng si trova a sud est della Cina nella provincia del Zhejiang e appartiene amministrativamente alla prefettura di Wenzhou (Fig. 1).

² La comunità cinese di Milano è la più antica e numerosa d'Italia: infatti il primo gruppo di cinesi giunse a Milano dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia bisogna considerare che il numero di componenti della comunità non superò mai le poche centinaia di unità. Solo a partire dalla fine degli anni Settanta del Novecento la comunità iniziò il suo rapido sviluppo, fino ad arrivare a contare oggi circa ventimila componenti. Quest'ultimo e numeroso gruppo è di fatto il risultato di una migrazione a catena che partì da alcune aree rurali della provincia del Zhejiang, più specificamente alcune contee limitrofe alla città prefettura di Wenzhou. Fra queste contee, da quella di Wencheng provengono la maggior parte dei membri della comunità cinese di Milano. Per maggiori informazioni sulla storia e sulla composizione della comunità cinese di Milano si vedano: Lynn 1998; Cologna 2002, 2004, 2005.

³ Con la terminologia *fieldwork* multi-situato, intendo indicare una metodologia di ricerca che prevede di indagare gli aspetti culturali di una determinata comunità di migranti sia nel luogo di approdo, sia nel luogo di origine. Il termine *multi-sited ethnography* fu introdotto per la prima volta nella letteratura scientifica dall'antropologo George E. Marcus (1995). Nel campo dell'etnomusicologia vi sono esempi precedenti agli anni Novanta: ad esempio Regula Qureshi (1972) indagò gli aspetti culturali e musicali di alcune comunità indiane in Canada tenendo in forte considerazione le caratteristiche presenti nel luogo di origine. Inoltre Giovanni Giuriati (1993), realizzò una effettiva ricerca multi-situata fra la Cambogia e gli Stati Uniti al fine di indagare le pratiche musicali dei rifugiati Khmer a Washington D.C.

⁴ Utilizzo il termine "religioni locali" per fare riferimento a tutto l'insieme di pratiche religiose e rituali che pur non appartenendo specificamente a religioni istituzionalizzate, quali buddismo e taoismo, fanno spesso riferimento ad entrambe nell'utilizzo di simboli, icone e testi. Risulta difficile dare una definizione precisa a quella che in inglese viene definita *Chinese Folk Religion*, e se molti studiosi si limitano a considerarla come un insieme di credenze e pratiche di culto non istituzionalizzate, di recente Wai Yip Wong, nell'articolo *Defining Chinese Folk Religion: A Methodological Interpretation* (2011), mette in evidenza come la *Chinese Folk Religion* possa essere considerata una religione indipendente seppur non istituzionalizzata.

dove di fatto ha provato, senza successo, a vivere da marionettista e da musicista tradizionale, per poi rientrare dopo diversi anni a Wencheng e svolgere nuovamente la sua professione.

La ricerca sul campo multi-situata che ho condotto negli ultimi quattro anni, sia in Cina, a Wencheng, sia in Italia a Milano, mi ha consentito di osservare gli aspetti musicali e culturali che riguardano il teatro delle marionette a Wencheng e di analizzare il rapporto che vi è fra i migranti cinesi di Milano e questa pratica. Il modo con il quale i migranti si accostano a queste pratiche risulta essere diverso se i membri della comunità cinese di Milano si trovino fisicamente in Cina o in Italia. Di fatto, privilegiando un «approccio per comprendere tutte le musiche ed il far musica nei contesti dell'esecuzione e nell'ambito delle idee ed abilità manifestate da compositori, esecutori ed ascoltatori in ciò che essi definiscono come situazione musicale» (Blacking 1987:1) ho avuto modo di notare che gli stessi migranti quando rientrano in madrepatria prendono parte a tradizioni musicali locali rituali che risultano, invece, assenti a Milano.

Di fatto, le modalità di rappresentazione identitaria dei migranti attraverso la musica possono costituire una importante chiave di lettura degli stili di vita e delle modalità di pensiero dei membri della comunità e favorire, grazie ad una conoscenza più approfondita, un livello di interazione maggiore fra la comunità cinese e gli italiani.

Come ci suggerisce Timothy Rice (2017) la letteratura etnomusicologica ha ampiamente dimostrato i forti legami che vi sono fra musica e identità sociale, facendone emergere tre punti principali:

The first is that music gives symbolic shape to a preexisting or emergent identity. That symbolic shape is inherent in the structures of music and usually constitutes an iconic representation of elements of identity. Music's temporality can be an icon of the temporal logic of identity. Moreover, music has the ability to index different aspects of multiple identities through the multiplicity of its formal properties (melody, harmony, rhythm, timbre, etc.). Second, musical performance provides the opportunity for communities sharing an identity to see themselves in action and to imagine others who might share the same style of performance. Third, music may contribute to an identity its "feel" or affective quality. (Rice 2017: 155)

Il testo che segue presenterà le principali caratteristiche delle performance scenico musicali del teatro delle marionette a Wencheng, anche grazie all'ausilio del video allegato (cfr. [Esempio video 1](#)). Inoltre metterà in evidenza il rapporto che i migranti cinesi di Milano hanno con questa pratica, sia in Italia, sia in Cina, evidenziando la loro familiarità con gli elementi musicali che ne sono parte integrante. Verranno infine sottolineati alcuni cambiamenti in atto, che sono dovuti principalmente alle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in Cina, cambiamenti che riguardano sia lo stile performativo, sia la percezione che i cittadini di Wencheng e a loro volta i migranti di Wencheng a Milano hanno della pratica musicale oggetto di questo studio.

2. Il teatro delle marionette in Cina e a Wencheng

Il teatro delle marionette è diffuso in tutta la Cina sotto diverse forme, e tende a mantenere un importante ruolo all'interno delle pratiche rituali, soprattutto nelle aree rurali:

Des différents arts de marionnettes – à fils, à gaine ou à baguettes – celui des marionnettes à fils remonte en Chine au début de notre ère et reste attaché à ses lointaines origines en cela que son rôle de divertissement est toujours resté secondaire par rapport à ses fonctions rituelles et que toute représentation est investie d'une mission propitiatoire. Au delà de la distraction qu'il peut apporter et de ses attraits esthétiques, cet art reste une expression de la pensée chinoise la plus ancienne et la plus profonde, reflétant les valeurs morales, philosophiques et religieuses d'un peuple. En tant que spectacle, il s'adresse directement au Ciel et aux divinités auprès desquelles les marionnettes intercèdent pour porter secours et assistance aux humains. (Rault-Leyrat 1997: 1)

Gli spettacoli di marionette in Cina hanno una prevalente funzione rituale e la musica è sempre presente nelle performance; come ci suggerisce Ruizendaal:

In the Chinese context we should actually speak of a “puppet opera”, as puppet theatre without music accompaniment and singing does not exist. (Ruizendaal 2006: 1)

Anche le tipologie di personaggi sono elementi che accomunano il teatro delle marionette delle diverse aree della Cina. I principali caratteri sono lo *Sheng*⁵ (uomo), il *Dan* (donna), *Chou* (comico), *Jing* (eroe militare). Tuttavia, bisogna considerare che spesso le caratteristiche e le modalità performative di un medesimo personaggio possono avere differenze significative in base alle tradizioni musicali locali alle quali fanno riferimento: ad esempio, come spiega Wichmann (1991) nello stile pechinese il *Chou* canta di rado, mentre a Wencheng, come in tutto il territorio della *Nanxi*,⁶ un'aria cantata dal *Chou* è una prassi comune.

Oltre a questa differenza bisogna comunque considerare che ogni area della Cina mantiene le proprie caratteristiche, riguardanti gli aspetti musicali (strumentazione, stile di canto e melodie utilizzate), quelli testuali (la lingua spesso dialettale che viene utilizzata e le storie messe in scena) e i costumi. Queste dipendono principalmente dalle tradizioni e dal folklore locali.⁷

Facendo riferimento alla tabella esposta al Museo della *Nanxi* di Wenzhou,⁸ le marionette rappresenterebbero la forma più antica di spettacolo teatrale della provincia, ancora negli anni Ottanta largamente presente. Dalla tabella si evince che nel 1983, nella sola località di Baizhang della contea di Wencheng risultavano presenti ben 23 compagnie di marionette (*Nanxi bowuguan*).

⁵ Il sistema di traslitterazione dei caratteri cinesi adottato in questo articolo è il *pinyin*. Si tratta del sistema attualmente adottato dalla Repubblica Popolare Cinese.

⁶ Con il termine *Nanxi* si fa letteralmente riferimento all'opera del sud. I due caratteri che compongono la parola sono appunto *nan* (sud) e *xi* (opera). La *nanxi* comprende diverse macro aree dialettali. Per maggiori informazioni vedere Yung (2017).

⁷ Per un quadro generale sulle marionette in Cina si veda Chen, Clark 2010.

⁸ Wenzhou è la città prefettura alla quale appartiene la contea di Wencheng.

FIGURA 1. Nell'immagine a sinistra possiamo vedere in rosso la regione del Zhejiang. Mentre a destra possiamo vedere il dettaglio della prefettura di Wenzhou dove è presente la contea di Wencheng.

木偶戏是温州最古老的戏剧表演方式，[...] [木偶戏]是温州泰顺、平阳（含今苍南）、文成、瑞安、永嘉等县山区村落祭神和娱乐的主要文化方式，以提线木偶为多，布袋木偶次之清代民国时期各县班社多达上百个。新中国成立初期 平阳全县有提线木偶戏班42个，布袋戏班75个，从业人员500多人。至1982年泰顺还有木偶剧团85个，至1983年文成仅百丈区还存有木偶剧团23支。（温州 - 南戏博物馆）

[Il teatro delle marionette rappresenta il più antico modo di fare opera a Wenzhou. [...] Si tratta della principale forma culturale di adorazione delle divinità e di intrattenimento nelle contee di Taishun, Pingyang, Wencheng, Rui'an e Yongjia oltre che in tutti i villaggi di montagna della provincia. Nella dinastia Qing vi erano centinaia di compagnie di marionette a Wenzhou, la tipologia principale era quella delle marionette a filo, seguita da quella delle marionette a guanto. Nei primi anni della Repubblica Popolare Cinese [1949] nell'intera contea di Pingyang vi erano 42 compagnie di marionette a filo e 75 compagnie di marionette a guanto, e vi erano oltre 500 addetti. Nel 1982 a Taishun c'erano 85 compagnie di marionette e nel 1983 a Wencheng nel solo distretto di Baizhang c'erano 23 compagnie. (Wenzhou - Museo della *Nanxi*)]

Emerge quindi che durante gli anni Ottanta c'era una presenza diffusa del teatro delle marionette in tutta la prefettura di Wenzhou, dove risulta essere predominante la tipologia di marionette a filo.⁹

Facendo riferimento, invece, al più recente censimento fatto da Ye (2011), in tutta la contea di Wencheng risultano esserci 38 compagnie di marionette, e ciò dimostra come il loro numero sia notevolmente diminuito. Questi dati vengono confermati alla

⁹ Il teatro delle marionette è presente in Cina sotto diverse forme: il teatro delle ombre, i burattini a guanto e ad asta, e le marionette a filo (Chen, Clark 2010).

FIGURA 2. Primo festival delle marionette di Wencheng, anno 2014. Il quinto da destra della prima fila è Huan Bingkuan, il marionettista della “Compagnia di Marionette del Drago di Wencheng” (foto concessa da H. Bingkuan).

data odierna dall’ufficio culturale della contea, secondo il quale le compagnie sono circa quaranta, anche se non tutte sono effettivamente attive.¹⁰

In realtà, alla prima competizione dei marionettisti di Wencheng, istituita nel 2014, hanno partecipato solamente 14 compagnie¹¹ (Fig. 2).

Ho concentrato la mia attenzione sulla “Compagnia delle marionette del drago di Wencheng” per due ragioni: 1) la compagnia ha la sua sede nella municipalità di Daxue, la municipalità principale della contea ed è considerata una delle più attive della zona; 2) Huang Bingkuan, il marionettista principale della compagnia ha vissuto a Milano per un lungo periodo ed è rientrato in Cina da pochi anni. La sua scelta di tornare in Cina è anche dovuta a un piccolo contributo economico che il governo locale, in collaborazione con le istituzioni nazionali, ha stanziato per i marionettisti di alcune aree della provincia di Wenzhou al fine di valorizzare il patrimonio culturale immateriale della regione.

Nonostante ciò, come ha affermato Bingkuan, le loro performance durante l’anno sono relativamente poche e gli introiti non sono sufficienti per vivere:

¹⁰ <http://www.wcxys.com/News_Blank.asp?ID=1843> (ultimo accesso: 23 luglio 2018).

¹¹ Il divario fra i dati ufficiali e quelli effettivi, potrebbe essere dovuto alle sovvenzioni economiche che, a partire dal 2009, vengono riconosciute dal governo ai titolari delle compagnie di marionette, ciò ha fatto sì che ogni marionettista abbia registrato una propria compagnia nonostante fosse già membro effettivo di un'altra.

Ormai c'è poco da lavorare con le marionette, in un anno se riusciamo ad esibirci venti volte è già un buon risultato per noi. Questo sia perché molta gente non è più interessata e sia perché tutti richiedono i nostri spettacoli negli stessi periodi. In questa settimana (la settimana del capodanno cinese), tutti vogliono le marionette, ma dopo? (Intervista a Bingkuan, febbraio 2015)

Seppur negli ultimi anni alcuni marionettisti locali abbiano iniziato a ricevere dei sussidi statali e siano stati coinvolti nel processo di patrimonializzazione e spettacolarizzazione che sta interessando tutto il territorio cinese,¹² del quale può essere un esempio la competizione sopra citata, il principale ruolo delle marionette di Wencheng all'interno della società locale rimane quello relativo alla realizzazione dei rituali.¹³

Anche al giorno d'oggi, infatti, la maggior parte delle performance vengono realizzate durante le principali feste del calendario lunare (il capodanno cinese, la festa di mezz'autunno e le festività relative alle attività dei templi locali) e sono quindi strettamente legate alle attività religiose.

I luoghi principali che ospitano le rappresentazioni sono infatti i templi. Inoltre, seppur di rado, è possibile che alcune famiglie richiedano privatamente gli spettacoli delle marionette nelle loro abitazioni per la realizzazione di rituali propiziatori o commemorazioni, anche se quest'ultima tipologia di pratiche, come mi ha confermato Yong Zhong, il direttore della formazione musicale che accompagna le marionette, sta cadendo in disuso:

Vedi, questo è un rituale di fertilità,¹⁴ in passato, quando qualcuno appena sposato non riusciva ad avere figli, noi venivamo contattati per realizzare questo rituale, chiaramente non solo questo. Chi poteva permetterselo chiamava le marionette se aveva qualcosa per cui ringraziare le divinità. Ormai questi eventi sono sempre di meno ma ancora ce ne sono. (Intervista a Yong Zhong, febbraio 2017)

Oggigiorno a Wencheng, soprattutto nei villaggi più interni della contea si possono osservare ancora spettacoli che assolvono le funzioni rituali e sociali all'interno della ormai anziana comunità contadina. Allo stesso tempo è possibile vedere degli spettacoli realizzati *ad hoc* per essere presentati a un pubblico diverso, soprattutto all'interno di festival, sagre o attrazioni turistiche. Questi spettacoli non hanno specifiche finalità rituali e vedono di fatto il modificarsi della fase performativa sia nella gestione dei tempi, che devono essere molto più brevi rispetto alle performance rituali (che possono durare per giorni interi), sia nella presentazione degli elementi testuali e musicali che di fatto non sempre corrispondono a quelli in uso nei rituali e che in molti casi, come ho avuto

¹² Per maggiori informazioni sul processo di patrimonializzazione delle pratiche musicali in Cina si veda Zheng Shanshan 2017 e Kuah-Pearce, Liu 2017.

¹³ Storicamente, il teatro delle marionette è stato utilizzato soprattutto per le performance rituali (Rault-Leyrat 1997: 1) e tutt'ora quest'utilizzo è diffuso in buona parte della Cina rurale (Chen, Clark 2010: 335). Per un'indagine più approfondita sui rapporti fra rito e teatro si veda Turner 1986.

¹⁴ A questo rituale di fertilità con le marionette si riferisce proprio la Figura 3.

FIGURA 3. Momento finale di un rituale di fertilità realizzato con le marionette a Fu'ao il giorno successivo allo spettacolo presentato nell'articolo (foto: F. Serratore).

modo di osservare, non prevedono accompagnamento musicale strumentale dal vivo, caratteristica invece fondamentale nella tipologia di spettacolo rituale.

Gli elementi scenico-musicali della performance di Wencheng, fanno riferimento più specificamente alla tipologia di opera popolare *ouju*, quella diffusa nell'area di Wenzhou; ciò non esclude che all'interno di uno spettacolo possano essere inserite arie appartenenti ad altre tipologie di opera, sia del sud quali *kunqu* e *yuequ*,¹⁵ sia del nord quale la *jinqu* (opera di Pechino). Di fatto, come afferma Yong Zhong:

Quello che noi chiamiamo *ouju* non è inteso come la performance di una tipologia di opera in sé, ma come un insieme di caratteristiche musicali che ne fanno riferimento, cioè la strumentazione, il modo di cantare, il rapporto che vi è fra la parte cantata e l'accompagnamento strumentale, la lingua e le melodie utilizzate. Questo non significa che durante le esibizioni non inseriamo brani o arie provenienti da altre regioni. (Intervista a Yong Zhong, ottobre 2016)

Nelle diverse performance che ho avuto modo di osservare, l'inserimento di arie provenienti da altre tipologie di opera è sempre presente. In alcuni casi gli inserimenti derivano

¹⁵ *Kunqu* e *Yuequ* sono due tipologie di opere anch'esse del sud-est della Cina e quindi appartenenti alla categoria del *naxi*, la prima dalla provincia del Jiangsu, la seconda della parte più settentrionale del Zhejiang. Per un'introduzione alle tipologie di opera sopra citate si veda Yung 2017.

da composizioni più recenti. Ad esempio, ho avuto modo di osservare l'esecuzione di un canto dedicato alla divinità buddista Ji Gong che in realtà è tratto dalla colonna sonora dell'omonima serie di cartoni animati.¹⁶

3. La compagnia del drago di Wencheng

Durante il mio periodo di osservazione partecipante nel 2016 ho seguito maggiormente la "Compagnia di marionette del drago di Wencheng". Si tratta dell'unica compagnia di marionette stabilmente residente a Daxue, la cittadina che rappresenta il centro economico e culturale della contea.

La compagnia ha pochi elementi stabili, uno di questi è lo stesso marionettista Bingkuan e l'altro è Yong Zhong, presidente dell'Associazione per la musica tradizionale di Wencheng, il quale è anche il direttore del gruppo musicale che accompagna gli spettacoli di marionette.

Di norma per la realizzazione di uno spettacolo è necessaria la presenza di otto o nove persone in totale, di cui almeno due marionettisti (entrambi cantanti e attori) e un cantante/attore fuori scena, ai quali vanno ad aggiungersi gli strumentisti. La formazione strumentale contiene in pratica tutti gli elementi della *oujutuan*¹⁷ ai quali vengono aggiunti di norma una tastiera elettrica e un violoncello.¹⁸

A causa dell'accavallarsi degli eventi durante i periodi di maggiore richiesta, i componenti della formazione musicale variano di volta in volta, e sono di norma musicisti che si esibiscono abitualmente durante i rituali funebri (Serratore 2018). Questo continuo cambiamento di musicisti mette a volte in difficoltà i marionettisti, soprattutto quando a cambiare è il suonatore di tamburo *gu*.¹⁹

Se il suonatore di *gu* è nuovo e non conosce il modo di fare dei marionettisti, per noi la fatica raddoppia perché dobbiamo dirigere tutto lo spettacolo e prenderci cura sia del palcoscenico, sia del pubblico e sia dell'orchestra. (Intervista a Bingkuan 18 gennaio 2016)

Considerando l'assenza di riferimenti bibliografici sulle caratteristiche scenico/musicali delle marionette di Wencheng²⁰ presenterò alcune peculiarità di questa tipologia di spetta-

¹⁶ Il brano è stato composto nel 1985 da Jin Fuzai ed è nato come colonna sonora della serie televisiva *Jigong*, trasmessa per la prima volta nel 1985 dall'emittente nazionale cinese CCTV.

¹⁷ L'*Oujutuan* è la formazione strumentale che accompagna l'opera *Ouju* (opera di Wenzhou) e comprende l'*erhu*, l'oboe *suona*, il flauto *dizi* e il set di percussioni *luogu* il quale a sua volta comprende: i cimbali *qi*, il tamburo *dagu*, il tamburo *guban* e i due tipi di gong, uno ascendente (*xiaoluo*) e uno discendente (*dalu*).

¹⁸ La presenza di questa tipologia di strumenti nelle formazioni strumentali locali in Cina è registrata in diverse aree quali il Fujian (Chen 1999) e lo Shangxi (Jones 1998).

¹⁹ Come sostiene Ruizendaal (2006) le percussioni *luogu* sono di norma l'elemento musicale più importante nella realizzazione di questo tipo di spettacolo. Fra le percussioni del *luogu* il suonatore di tamburo *gu* ha un ruolo fondamentale, esso deve interagire direttamente con la scena e allo stesso tempo dirigere il resto dell'orchestra.

²⁰ Molti degli aspetti che riguardano gli spettacoli di marionette di Wencheng sono comuni a tutta

colo nella sua forma di rituale. Attraverso la descrizione di una delle diverse performance che ho avuto modo di osservare e videoregistrare, mi soffermerò sugli elementi delle rappresentazioni che richiamano il mondo dei migranti, e sulle modalità di partecipazione attiva e passiva delle persone presenti durante l'atto rituale.

Ciò può essere utile a comprendere come gli abitanti di Wencheng, soprattutto gli anziani e quelli di mezza età, intendano e vivano questo tipo di esperienza e come essa possa essere parte o meno della vita dei migranti. Allo stesso tempo, la struttura della performance di seguito presentata verrà utilizzata come punto di paragone con gli spettacoli di marionette proposti in Italia dalle associazioni dei migranti, dove però, sia l'atto della performance, sia il ruolo che esso assume sono completamente differenti.²¹

Il seguente resoconto fa riferimento ad alcuni dei momenti più significativi di una performance realizzata dalla Compagnia delle Marionette del Drago di Wencheng l'11 febbraio 2017 ([Esempio video 1](#)).

4. Contesto

L'11 febbraio cadeva il quattordicesimo giorno del nuovo anno secondo il calendario cinese, il quale rappresenta per i cinesi la festa delle lanterne. Si tratta di una data fortunata durante la quale è tradizione accendere incensi e numerose lanterne rosse e far esplodere petardi di fronte alle proprie abitazioni al fine di purificare i luoghi dagli spiriti maligni. Nei templi, oltre a tutto ciò, si usa organizzare degli spettacoli di opera cinese o di teatro delle marionette.

La "Compagnia del drago di Wencheng" era stata invitata da un piccolo tempio²² che si trovava a dieci minuti di auto dal più popolato centro abitato di Daxue, nella frazione di Fu'ao, dove era prevista una performance di tre giorni consecutivi che io stesso ho trascorso con la compagnia. Il villaggio era composto da una trentina di caseggiati situati in mezzo ad enormi campi coltivati a riso (Fig. 4). Come in molti altri villaggi situati intorno alla cittadina di Daxue la popolazione era visibilmente composta da anziani e da bambini, in quanto la maggior parte della forza lavoro è emigrata sia nelle zone urbane e industrializzate della Cina, sia all'estero, soprattutto in Italia.

L'arrivo dei marionettisti rappresentava un evento speciale per gli abitanti del luogo, evento che di fatto ne rompeva la quotidianità e faceva percepire ad anziani e bambini il senso di festa. Il villaggio era molto silenzioso, vi erano poche automobili e, a causa della ripidità e delle piccole dimensioni delle strade, molti caseggiati potevano essere raggiunti

l'area del sud-est della Cina, sulla quale vi è una vasta bibliografia. Per un quadro completo si vedano Ruizendaal 2006 e Chen, Clark 2010, per un profilo storico sulle marionette nel Zhejiang si veda Ye 2011.

²¹ Faccio riferimento solo alla prima generazione di migranti, perché le nuove generazioni che ho avuto modo di intervistare, sono risultate particolarmente svincolate dalle caratteristiche rituali/religiose.

²² Si tratta di una struttura che è legalmente riconosciuta come centro ricreativo per anziani (*Fu'ao qiao laoren huodong zhongxin*), tuttavia gli abitanti del villaggio lo definiscono spesso con il termine tempio o sala di preghiera, da cui effettivamente funge.

FIGURA 4. Paesaggio del villaggio di Fu'ao (foto: F. Serratore).

solo a piedi. L'arrivo del furgoncino che trasportava le attrezzature per la realizzazione dello spettacolo di marionette rappresentava già di per sé un'attrazione per i bambini del luogo.

L'inizio della performance era preceduto da un periodo di preparazione di qualche ora per il montaggio del palcoscenico e per l'allestimento degli altari sacrificali con incensi, ceri e offerte. Il tutto si realizzava in un'unica grande sala che vedeva il palco e il principale altare propiziatorio posizionati in due pareti poste una di fronte all'altra, a far sì che le stesse effigi delle divinità taoiste (Fig. 5) presenti nel tempio avessero lo sguardo rivolto verso il palcoscenico, e quindi potessero simbolicamente guardare lo spettacolo. Di fatto, come vedremo, è proprio alle divinità che questo spettacolo è dedicato, o meglio alle richieste che la comunità vuole presentare, per le quali la musica e il canto espressi attraverso le marionette faranno da mediatori.

Fra il palcoscenico e l'altare vi erano una cinquantina di sedie atte ad ospitare il pubblico, composto principalmente da anziani, ma anche con qualche bambino. Fra di loro vi erano gli organizzatori, persone che generalmente si occupano della gestione quotidiana del tempio, ovvero della cura degli spazi e della realizzazione delle pratiche rituali quotidiane quali l'accensione di incensi e ceri, la preparazione di cibi sacrificali e le preghiere.

Il tempio e le sue attività vengono mantenute principalmente dalle donazioni di cittadini privati ai gestori, i quali espongono nella bacheca il nome e la cifra donata da ogni persona. Lo stesso spettacolo delle marionette oggetto di questo articolo era stato offerto da alcune famiglie del luogo come atto propiziatorio.

FIGURA 5. Due anziani e due bambini del villaggio di Fu'ao in attesa delle marionette. Nello sfondo si notino le effigi delle divinità taoiste (foto: F. Serratore).

5. La performance

A dimostrazione dell'importanza delle performance scenico musicali per le attività religiose locali, anche in questo tempio, seppur situato in un piccolo villaggio, vi era un palcoscenico fisso, in cemento. Su di questo i marionettisti avevano allestito la loro struttura realizzata con canne di bambù di lunghe dimensioni che, legate fra di loro fino a formare una struttura cubica, sostenevano sia il backstage, dove venivano appese le marionette ([Esempio video 1](#)), sia il telo che faceva da sfondo scenografico ad un palcoscenico più piccolo, nel quale entreranno in scena le marionette (Fig. 6).

Per realizzare lo spettacolo erano presenti due marionettisti e sei musicisti. Gli strumenti musicali utilizzati comprendevano il set di percussioni del *luogu* (cimbali *qi*, tamburo *dagu*, tamburo *guban*, gong ascendente *xiaoluo* e gong discendente *daluo*), la viella a due corde *erhu* e *banghu*, e l'oboe *suona*. Inoltre uno dei suonatori di gong suonava anche la tastiera elettrica (in altre occasioni mi è capitato di vedere anche un violoncello all'interno di queste formazioni musicali, vedi Fig. 7).

Come di norma avviene a Wencheng sia nella musica dei funerali,²³ sia nelle rappre-

²³ Di norma le formazioni strumentali che accompagnano i rituali funebri sono molto simili. Al contrario degli spettacoli di marionette e di opera, le formazioni musicali dei funerali non comprendono la tastiera elettrica e il violoncello nel loro organico. Per maggiori informazioni sulla musica dei funerali a Wencheng si veda Serratore 2018.

FIGURA 6. Altare sacrificale posizionato di fronte al palcoscenico di Fu'ao dove avrà inizio lo spettacolo delle marionette (foto: F. Serratore).

sentazioni di opera locale, l'inizio della performance viene sancito da un *toutong*, ovvero un brano introduttivo realizzato da sole percussioni al fine di avvisare il pubblico circa l'inizio imminente della performance ([Esempio video 1](#)). In un villaggio di piccole dimensioni come Fu'ao, il *toutong* assolve a pieno al suo ruolo di richiamo, in quanto può essere percepito nell'intero centro abitato modificandone di fatto il paesaggio sonoro.

Nonostante il *toutong* abbia una forma e uno stile ben definito, che consiste in una parte iniziale regolare e scandita, una parte centrale che prevede un aumento della sonorità e alcuni interventi ritmici sincopati da parte delle percussioni più acute, e un finale in rallentando, non ha una durata prestabilita e le variazioni ritmiche e sonore che vengono realizzate durante l'esecuzione sono il risultato dell'interazione semi-improvvisata fra i musicisti, fra i quali il suonatore di tamburo (*gu*) è quello che principalmente ne guida l'esecuzione. Nelle performance di marionette il suonatore di tamburo ha due differenti strumenti, uno che si chiama *dagu* dal suono più grave e uno che si chiama *banggu* di dimensioni più piccole e con la pelle superiore particolarmente tesa, la quale crea un suono molto più acuto rispetto al *dagu* (Fig. 8).

Fra gli elementi musicali che segnalano agli altri musicisti e ai marionettisti il passaggio da un momento all'altro della fase ritmica vi è proprio l'utilizzo dei due diversi tamburi. Ad esempio, durante tutta la parte iniziale e centrale del *toutong* viene suonato il *dagu*, mentre il tamburo più piccolo (*guban*) viene suonato per indicare al resto dei musi-

FIGURA 7. Erhu e violoncello durante uno spettacolo di marionette a Wencheng. In primo piano con l'erhu Yong Zhong, presidente dell'associazione per la musica etnica di Wencheng (foto: F. Serratore).

cisti che è il momento di eseguire la parte finale del *toutong* e ai marionettisti di prepararsi per l'entrata in scena, accompagnata dall'inizio di un'altra sessione di sole percussioni.

Alla fine del *toutong* la sezione ritmica esegue una serie di *pattern* che di fatto rappresentano un elemento sonoro descrittivo della scena che verrà presentata. Alle diverse tipologie di caratteri e di personaggi corrispondono altrettanti *pattern* ritmici. Ad esempio, dalla tipologia di pattern un ascoltatore può comprendere il rango sociale e il carattere di una determinata marionetta che sta entrando in scena ([Esempio video 1](#)). I due marionettisti presenti, nascosti dietro la scenografia del piccolo palcoscenico delle marionette, fanno entrare in scena le figure di legno una coppia per volta. I movimenti e le gestualità delle marionette sono strettamente connessi con l'accompagnamento ritmico corrispondente. La prima serie di ingressi sul palcoscenico vede la presenza di sei figure contemporaneamente esposte le quali sono entrate in scena nel seguente ordine: i primi due caratteri erano *Sheng*, ovvero caratteri maschili con una posizione sociale, culturale ed economica agiata. I personaggi che rappresentano queste due figure non sono stati specificati; la seconda coppia era composta da altri due caratteri *Sheng* con sembianza di persone più anziane rispetto ai due precedenti, per questo vengono chiamati *Laosheng* (*lao* significa vecchio) e rappresentano quello di sinistra l'imperatore e quello di destra il suo consigliere.²⁴

²⁴ L'anzianità che li contraddistingue rispetto agli *Sheng* più giovani viene sottolineata dalla barba

FIGURA 8. Alcuni membri della formazione musicale dello spettacolo a Fu'ao. Nella foto si possono osservare alcuni dei principali strumenti musicali (frame da video di F. Serratore).

Buona parte del pubblico è in grado di riconoscere il ruolo e il carattere dei personaggi a partire dagli abiti che indossano. Inconfondibile risulta in tal senso l'abito di colore giallo con impresso un drago nella parte anteriore, il quale può essere indossato solo dall'imperatore. La terza coppia di marionette che è entrata in scena era composta da una donna, carattere *Dan*,²⁵ che interpretava la principessa (figlia dell'imperatore), e da un uomo, carattere *Sheng*, che interpretava suo marito; l'ultima marionetta che è entrata in scena era uno *Sheng* e interpretava il ruolo di primo ministro: è stato proprio lui il personaggio principale della prima scena.

Lo *status* superiore del ruolo è sancito non solo da un diverso pattern ritmico che accompagna il suo ingresso ([Esempio video 1](#) a 2:13), ma anche dall'esecuzione della prima linea melodica della rappresentazione, eseguita dall'oboe *suona*, che pone immediatamente enfasi sul personaggio, introducendo col suo fraseggio la successiva declamazione del discorso ([Esempio video 1](#) a 2:26). Il discorso del primo ministro, che apre lo spettacolo, inizia con la declamazione dei tradizionali *zhufuyu*, cioè delle frasi idiomatiche di quattro caratteri utilizzate negli auguri e nelle preghiere sacrificali tipiche di quest'area del Zhejiang, relative al capodanno cinese. La lingua utilizzata è il *wenchenghua* moderno (dialetto di Wencheng), come altrettanto adattate alle necessità contemporanee sono alcu-

sottile e lunga divisa in tre parti chiamata in cinese *sanliu ran*, la quale può essere sia di colore nero, sia di colore bianco.

²⁵ In questo caso il carattere *dan* che si riferisce ad una giovane donna può essere riconosciuto dall'abito multi colori lungo fino alle ginocchia e dalla gonna interna (chiamata *chenqun*) che è uno degli elementi caratteristici delle donne *dan* giovani e di alto rango.

ne delle richieste rivolte alle divinità, che vengono esposte dalla marionetta, ad esempio: «Speriamo che i giovani uomini e donne di Wencheng che hanno lasciato la loro casa per andare in giro per il mondo possano accumulare ricchezze alte come le montagne» ([Esempio video 1](#) a 2:55), o «Speriamo che essi abbiano bambini intelligenti e abili che possano entrare e laurearsi all'Università del Zhejiang» ([Esempio video 1](#) a 3:04). Gli altri auguri sono dedicati alle varie componenti della società, anziani, famiglie, bambini.

La fine della declamazione è segnata da un colpo secco di *daluo* che, seguita da un rullo di *bangu*, dà inizio a una parte cantata, intonata da una donna fuori scena (la quale suona anche percussioni durante lo spettacolo) e sostenuta a tratti dalle voci dei marionettisti e dall'oboe *suona* che ne raddoppia la linea melodica. Il canto seguiva il tipico stile dell'opera *ouju*, dove la medesima struttura ritmico-melodica prende il nome di *gaoqiang*. A questo punto, dopo l'uscita di scena della prima coppia di marionette, viene eseguita una melodia da parte del *suona* che segna la fine della scena introduttiva.²⁶ Segue immediatamente il ritorno del pattern percussivo iniziale che accompagna l'uscita di scena delle altre due coppie di marionette e il secondo pattern che prima era stato eseguito per l'entrata del primo ministro verrà eseguito nuovamente per l'uscita di scena del medesimo personaggio.

Successivamente è entrata in scena una marionetta rappresentante uno spirito maligno, riconoscibile dal colore verde del viso, che più in generale nelle varie tipologie di opera cinese rappresenta un elemento negativo e malvagio. L'entrata in scena della marionetta è accompagnata da un nuovo pattern ritmico ([Esempio video 1](#) a 3:12).

Lo spirito maligno esce di scena e le percussioni mantengono lo stesso pattern. Tutte le percussioni suonavano insieme in modo libero alzando notevolmente il livello di volume e creando allo stesso tempo tensione. Stava entrando in scena la marionetta rappresentante la divinità che allontana gli spiriti maligni. Il pattern dedicato a questa marionetta era imponente e ne scandiva i gesti e i movimenti ([Esempio video 1](#) a 3:25). In questo momento sono stati fatti esplodere dei petardi all'esterno del tempio e allo stesso tempo sono stati accesi degli incensi sull'altare.

Subito dopo è entrata in scena un'altra divinità che ha poggiato sull'altare di scena un *jinyuanbao* simboleggiante un lingotto d'oro usato durante il capodanno cinese per augurare salute e prosperità. In questo momento, uno degli spettatori si è chinato in segno di preghiera e ha poggiato sul palcoscenico un *hongbao* (una busta di colore rosso) contenente la paga dei musicisti e una stecca di sigarette ([Esempio video 1](#) a 3:52). In seguito, le marionette con il ruolo della figlia dell'imperatore e di suo marito sono tornate in scena a ringraziare per aver ricevuto il *jinyuanbao*. Questa parte dello spettacolo si è chiuso con l'intervento musicale dell'oboe *suona* che ha eseguito la frase di chiusura.

²⁶ Molto spesso l'oboe *suona* ha il compito di segnalare la fine di una sessione, che può essere come in questo caso quella di uno spettacolo di marionette ma anche quella di un rituale, ad esempio, quella di un rituale funebre. Queste frasi melodiche del *suona* vengono chiamate dai musicisti locali *jieshu* che significa appunto "fine" ([Esempio video 1](#) a 4:26).

A questa parte introduttiva, segue l'intera rappresentazione della storia "Il compleanno dell'Imperatore di Giada",²⁷ tratta dalle storie degli Otto Immortali *baxian*. Il titolo da loro presentato, infatti, *da baxian* significa appunto rappresentazione degli Otto Immortali.

Rappresentare gli Otto Immortali sotto forma di spettacolo è molto comune in Cina e si fa riferimento spesso al termine *baxianxi* ovvero "Opera degli Otto Immortali". Lo spettacolo a Wencheng può durare per diversi giorni e viene eseguito sia la mattina sia il pomeriggio e di norma una sessione dura circa tre ore e si sviluppa con le modalità presentate sopra, ovvero *toutong* all'inizio e alla fine della performance, alternanza di cantato e recitato (sia in versi che in prosa), alternanza di pattern ritmici "descrittivi" delle situazioni e dei personaggi, stile di canto e accompagnamento strumentale che include gli strumenti e prende come base di riferimento lo stile dell'*ouju*. L'insieme di questi codici musicali e sonori che è in parte condiviso con gli spettatori consente di fatto di poter seguire i principali avvenimenti messi in scena dal solo ascolto dell'accompagnamento musicale. Mi riferisco, ad esempio, ai *toutong*, ai pattern relativi ai diversi personaggi, alle frasi di chiusura del *suona*, alla musica strumentale che mette in risalto le diverse tipologie di circostanze (positive, negative, sacre ecc.) e ne enfatizza l'emozione. Come ci suggerisce Li Ya (2013) in uno spettacolo rituale di marionette cinesi si sviluppano una serie di "relazioni di campo" (Bourdieu 1992) nelle quali la musica ha un ruolo centrale. La prima di queste relazioni è quella fra l'uomo e le divinità (che viene definita relazione astratta), alle quali vengono aggiunte altre tre relazioni che vengono definite reali: 1) fra i musicisti e il palcoscenico (i marionettisti); 2) fra il palcoscenico e il pubblico; 3) fra il *back stage* e il pubblico (la formazione strumentale è situata nel *back stage*). In questa serie di relazioni la musica di fatto rappresenta una linea di congiuntura fra i vari livelli di partecipanti al rituale. In questi termini possiamo ben comprendere come gli elementi sonori e le caratteristiche musicali di questa performance siano parte integrante del mondo culturale locale e coinvolgano a pieno l'audience e quindi, per tornare al tema principale di questo articolo, anche buona parte della prima generazione di migranti cinesi di Milano. Di fatto fra il pubblico dello spettacolo in oggetto sopra descritto oltre al marionettista vi erano diverse persone che erano state in Italia, e alcune che tutt'ora ci vivono e che erano tornate a Wencheng per il capodanno cinese. Principalmente si trattava della parte più anziana dei migranti cinesi d'Italia, soprattutto la prima generazione. Ma vi era la presenza anche di alcuni giovani, fra i quali Fan Fan, una trentenne che fa la barista in provincia di Milano (Fig. 9) la quale mi ha riferito di essere più interessata a riscoprire le tradizioni del suo luogo di origine che a prendere parte a un rituale religioso.

²⁷ L'imperatore di Giada, in cinese *Tiangong*, è una divinità secondaria del Taoismo cinese, si tratta tuttavia di una delle divinità più venerate sia dai taoisti sia, più in generale, dalla religione popolare cinese. Il compleanno dell'Imperatore di Giada si festeggia l'ottavo giorno del primo mese del calendario lunare cinese. *Il compleanno dell'Imperatore di Giada e le altre legende sugli Otto Immortali* posso essere lette in italiano sul testo: *Gli otto immortali taoisti: legende e favole del taoismo popolare* (Kwok, O'Brien 1994).

FIGURA 9. Fan Fan, barista cinese della provincia di Milano mentre osserva il backstage dello spettacolo di marionette a Fu'ao (foto: F. Serratore).

Come verrà meglio evidenziato nel paragrafo successivo, il processo di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della prefettura di Wenzhou e la comunicazione mediatica ad esso annessa ha lentamente raggiunto anche i cittadini di Wencheng che vivono all'estero, suscitando interesse anche fra le nuove generazioni.

6. Patrimonializzazione e rapporto con l'emigrazione.

Nonostante oggi i rituali realizzati con le marionette siano meno diffusi rispetto al passato, è evidente come essi appartengano appieno alla vita rituale e religiosa della popolazione di Wencheng. Questo ci porta a considerare alcune questioni circa i rapporti che i migranti hanno con questi rituali e con questa musica. La relazione fra lo spettacolo sopra descritto e i migranti è presente in due elementi:

- L'augurio all'interno della performance: «Auguro che i nostri giovani uomini e donne sparsi per il mondo facciano fortuna e contribuiscano al nostro sviluppo».
- L'esperienza di Migrazione del marionettista Bingkuan.

Per spiegare la situazione milanese è bene proprio partire dall'esperienza di Bingkuan, che è stato in Italia per diversi anni. La sua esperienza migratoria, come lui stesso rac-

conta, è anche segnata dalla sua presenza all'interno di alcune pubblicazioni: «Sai, io ho fatto l'artista all'estero, ci sono tanti libri che parlano di me sia in Italia sia in Francia» (Intervista a Bingkuan 2015).

Per quanto riguarda l'Italia si parla di lui nel seguente articolo pubblicato nel testo *Chi ha paura dei cinesi* di Casti e Portanova (2008):

Huang Bingkuan, artista di strada. Il sabato e la domenica a volte lo si vede al castello, elegantissimo con il suo abito tradizionale scuro e il cappello in testa. Suona l'*erhu*, una sorta di violino a due corde lamentoso e stridulo, il viso serenissimo, i lunghi capelli raccolti in una coda. Intorno sempre un capannello di persone incuriosite dallo strano strumento [...] e dalla teatralità della scena, un angolino di Cina d'inizio secolo. La vita dell'artista, per di più in terra straniera non è semplice. Lui si chiama Huang Bingkuan e viene da Wenzhou. La sua è una famiglia di artisti, di marionettisti da diverse generazioni. «Mio padre, mio nonno facevano spettacoli con le marionette. Io sono una terza generazione.» è arrivato a Milano nel 2006, dopo quattro anni trascorsi in Francia, inseguendo il mito dell'Italia terra d'arte e d'artisti. Come ha scoperto ben presto l'accoglienza per i musicisti di strada non è sempre calorosa. «I vigili mi hanno cacciato e multato diverse volte» racconta, «l'ultima volta mi hanno sequestrato lo strumento e perfino le monetine che i passanti mi avevano dato. Avevo paura che lo danneggiassero, volevo oppormi ma parlo troppo poco l'italiano per riuscire a difendermi.» L'*erhu* è il suo mezzo di sostentamento, così per due settimane non ha potuto suonare [...]. Ma qual è il sogno di Bingkuan? «Vorrei mettere su una compagnia di marionette. Ho portato qui tutto l'occorrente. Posso raccontare la storia di Niulan e Zhinu (il bovaro e la tessitrice) e tante altre leggende cinesi. Sono certo che i bambini ne andrebbero pazzi e la capirebbero anche se non parlo italiano». (Casti, Portanova 2008: 91)

L'esperienza di Bingkuan in Italia è stata quindi un'esperienza di artista di strada e, nonostante avesse portato con lui l'attrezzatura necessaria per allestire uno spettacolo di marionette e mettere in piedi una compagnia, non è mai riuscito a farlo. Ciò è avvenuto anche perché la comunità cinese di Milano,²⁸ formata in larga scala da persone provenienti da Wencheng, che di certo sapeva di lui e del suo lavoro anche in madrepatria, non ha mai richiesto la sua presenza o una sua performance. Questo l'ha costretto a vivere suonando l'*erhu* in strada grazie alle offerte dei passanti e dei turisti.

A che cosa può essere dovuto questo apparente rifiuto da parte dei cittadini di Wencheng che vivono a Milano nei confronti di una tradizione musicale che tutt'ora loro stessi utilizzano, (anche se sempre meno) quando sono nel loro territorio di origine?

Per comprendere le ragioni di ciò, a mio avviso, è necessario considerare alcune caratteristiche che riguardano la comunità cinese di Milano. I primi cinesi arrivarono a Milano dopo la Prima Guerra Mondiale (Lynn 1998), tuttavia la comunità mantenne un numero ridotto di presenze fino agli inizi degli anni Ottanta del Novecento, quando

²⁸ Bingkuan, come la maggior parte dei migranti cinesi di Milano è originario di Wencheng, ma molti testi tendono ad etichettare la provenienza dei migranti senza entrare nello specifico, e facendo riferimento alla città di Wenzhou.

iniziò a crescere in modo esponenziale fino agli anni Duemila, superando di fatto le ventimila persone. Possiamo quindi affermare che l'attuale comunità si sia sviluppata a cavallo della globalizzazione.

Per questa ragione, a mio avviso, la comunità cinese di Milano può essere considerata una *new trade diaspora* (nuova diaspora commerciale), introducendo quindi una nuova categoria di diaspora,²⁹ che vede l'aggiunta dell'aggettivo nuovo (*new*) al concetto di *trade diaspora* proposto da Cohen (1997).³⁰ Infatti, essendosi formata nel periodo della globalizzazione e non avendo trovato a Milano una comunità cinese già strutturata, la nuova comunità ha acquisito fin dalla nascita alcune caratteristiche transnazionali, le quali tendono a differenziare la comunità cinese di Milano dalle comunità cinesi di più antico insediamento, ma anche da altre diaspore di tipo non commerciale. Queste caratteristiche transnazionali vedono la loro realizzazione pratica nel fatto che i migranti hanno avuto fin dall'inizio la possibilità di mantenersi facilmente in contatto con la madrepatria, e spesso di poter rientrare in modo semplice e continuo nel loro luogo di origine, sia grazie alla facilitazione dei mezzi di trasporto, sia grazie al fatto che di norma i migranti cinesi di Milano hanno una buona condizione economica.

Questo ha consentito loro di poter scegliere di relegare alcuni aspetti della loro vita sociale, culturale e musicale al luogo di origine. Ciò vale per diverse pratiche musicali rituali, come ad esempio i funerali, per i quali buona parte dei membri della comunità decide di rientrare in madrepatria (Serratore 2018). Così, ritenendo alcune pratiche musicali poco adatte all'utilizzo in Italia, i cinesi di Milano scelgono spesso di rientrare in madrepatria per realizzarle. Potremmo affermare, che queste pratiche musicali pur essendo parte integrante della cultura e dell'identità di molti membri della comunità cinese di Milano, non vengono espresse e presentate nel capoluogo lombardo, in quanto sono parte di una "intimità culturale" (Herzfeld 1997), strettamente legata al loro luogo di origine.

Tuttavia, quello che emerge dalla mia ricerca è che i migranti di Wencheng hanno ancora "bisogno" di questo tipo di musiche rituali. Questo doppio modo di utilizzare la musica può essere espresso bene dividendo le pratiche musicali secondo le categorizzazioni proposte da Giovanni Giuriati (1996), ovvero musica come "necessità" e musica come "identità culturale". Potremmo quindi affermare che i migranti cinesi di Milano hanno relegato la

²⁹ Nel presente mio articolo il termine "diaspora" vuole dunque indicare specificamente le comunità di cinesi che vivono al di fuori della loro madrepatria, coloro che in lingua inglese vengono definiti *overseas*. Negli ultimi decenni, il termine diaspora ha acquisito una nuova posizione e nuovi significati all'interno del dibattito antropologico e etnomusicologico (Cohen 1997; Clifford 1997; Zheng 2010; Carter 2010). Questo termine, che prima veniva utilizzato solo in riferimento agli ebrei o agli armeni, viene spesso utilizzato per intendere qualsiasi "dispersione" di un popolo in molte altre aree del pianeta.

³⁰ Un importante contributo circa la storia del concetto di diaspora e delle teorizzazioni che lo hanno accompagnato è stato presentato da Cohen (1997), il quale divide le diaspore in varie tipologie sulla base delle motivazioni che hanno determinato il fenomeno. Cohen distingue quindi: 1) le diaspore delle vittime (africani e armeni); 2) le diaspore imperiali (il cui maggiore esempio è il caso britannico); 3) le diaspore di lavoro (esemplificate dai lavoratori indiani a contratto nelle piantagioni, ma per certi aspetti anche dagli italiani in America); 4) le diaspore culturali (tra cui Cohen colloca le migrazioni caraibiche); 5) le diaspore commerciali (cinesi e libanesi).

musica come necessità alla madrepatria, proponendo, invece, in Italia altre tipologie di pratiche musicali ritenute più adatte per rappresentare la loro comunità nei confronti degli altri. Di fatto, come rappresentazione identitaria essi scelgono spesso pratiche musicali che fanno riferimento alla Cina come nazione piuttosto che alle tradizioni locali di Wencheng (Serratore 2016). Quindi è molto più frequente trovare in Italia *popular music* cinese oppure musica realizzata con strumenti tradizionali cinesi quali il *guzhen* e l'*erhu* (strumenti musicali diffusi in tutta la Cina che non fanno riferimento a determinate culture locali) e non le formazioni musicali tradizionali delle marionette o dei funerali a Wencheng.

Ciò, di fatto, mette in evidenza una discontinuità con altre comunità cinesi nel mondo di più antico insediamento quali quelle nel Sud-Est asiatico (Tan 2013) e quelle negli Stati Uniti (Zheng 2010), dove a causa dell'effettiva impossibilità di rientrare spesso in madrepatria, i migranti trovavano modo di realizzare le pratiche musicali per "necessità", come la musica dei rituali, in modo del tutto simile alla madrepatria, proponendo ove necessario degli adattamenti.

Un altro aspetto che è particolarmente utile a comprendere i flussi transnazionali di pratiche culturali e musicali fra il luogo di origine e il nuovo luogo di approdo dei migranti è il livello di istituzionalizzazione di queste pratiche (Portes 2000). Così le pratiche musicali con un più alto livello di istituzionalizzazione superano più facilmente i confini nazionali rispetto alle pratiche musicali poco istituzionalizzate. Se questo meccanismo può risultare particolarmente chiaro per quanto riguarda la *popular music* e i grandi eventi organizzati a livello governativo, forse può essere meno chiaro per quanto riguarda le pratiche musicali appartenenti alle tradizioni locali di Wencheng.

Come accennato in precedenza, il marionettista Bingkuan è tornato in Cina nel 2009, anche a seguito del patrocinio da parte della prefettura di Wenzhou nei confronti dei marionettisti locali. Si tratta di un processo di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale che la Cina ha iniziato nel 2003,

With the emergence of the neologism "Intangible Cultural Heritage" in 2003 and the adoption of the Intangible Cultural Heritage Law of the People's Republic of China in 2011 various popular religious practices in China which used to be considered as feudal superstitions started to be recognized as examples of cultural heritage worthy of protection. (Zheng Shanshan 2017: 1)

L'amministrazione della prefettura di Wenzhou ha lavorato negli ultimi anni all'elaborazione di testi che raccolgono il patrimonio culturale immateriale (*Heritage* 2012), all'interno dei quali sono presenti anche diverse tipologie di marionette.

Ciò ha causato notevoli ripercussioni sia sul piano della performance, sia sul livello di istituzionalizzazione delle pratiche musicali tradizionali della prefettura di Wenzhou.

Il raggiungimento di un livello di istituzionalizzazione più alto ha fatto sì che siano stati creati dei gruppi di artisti e musicisti, tutti dalla prefettura di Wenzhou, con lo scopo di portare il patrimonio culturale immateriale alla diaspora. Un esempio di tutto

FIGURA 10. Locandina dell'evento Embrace China 2015. Nella locandina non vi sono i luoghi e le date precise degli eventi, in quanto la stessa viene utilizzata per diverse occasioni. Si possono però leggere in basso gli uffici responsabili dell'organizzazione e i principali sponsor. Organizzazione generale: Zhongguo hualian (ufficio nazionale per la diaspora cinese). Organizzatori esecutivi: ufficio regionale per la diaspora di Wenzhou e ufficio culturale della città di Wenzhou. Sponsor principali: associazioni dei migranti cinesi d'Italia e di Francia.

ciò può essere il progetto artistico musicale Embrace China concepito appositamente per essere proposto alle principali comunità cinesi d'Europa, sostenuto economicamente dalla *Zhongguo Hualian* (Centro nazionale per la diaspora cinese) e organizzato dall'Ufficio culturale e dall'Ufficio dei rapporti con la diaspora della provincia di Wenzhou. Il progetto, che ogni anno propone eventi contenenti pratiche musicali e artistiche relative ad una determinata area culturale della Cina, nel 2016 è stato dedicato esclusivamente alle musiche della prefettura di Wenzhou (Fig. 10), e ha coinvolto 14 artisti, fra cui alcuni marionettisti (Fig. 11). Lo spettacolo è stato presentato a Prato e a Milano. In entrambi i casi durante una cena di gala che proponeva l'incontro fra la comunità cinese d'Italia e il governo di Wenzhou. Si è trattato quindi di uno spettacolo rivolto principalmente a un pubblico cinese.

Quello che emerge dall'osservazione di quest'ultima tipologia di eventi è il netto cambiamento che subisce la performance nel passaggio dalla funzione rituale alla

FIGURA 11. Momento dello spettacolo di marionette a Milano durante l'evento Embrace China 2016. La foto è stata scaricata dal sito <<https://kknews.cc/society/59olvv3.html>> (ultimo accesso: 12 dicembre 2019).

funzione di spettacolo “patrimonializzata”. In questa seconda forma le performance durano pochi minuti (quelle rituali durano almeno una giornata intera) e soprattutto la musica dal vivo, che è un elemento fondamentale per la realizzazione dei rituali, viene sostituita da una base musicale che accompagna la breve rappresentazione della nuova forma di spettacolo. Tuttavia, a mio avviso, la presenza di una tale tipologia di performance in Italia, e la propaganda diffusa dalle istituzioni cinesi anche alla diaspora al fine di valorizzare il patrimonio culturale immateriale dell'area rurale di Wenzhou, ha cambiato di recente la percezione e il modo di porsi dei migranti cinesi di Milano nei confronti di questa musica.

Durante le mie recenti indagini sul campo a Milano ho avuto modo di notare che la terminologia *feiwuzhi wenhua yichang* (patrimonio culturale immateriale) è diventata di uso comune nella comunità e se in passato quando mi rivolgevo ai migranti chiedendo informazioni circa le musiche locali di Wencheng mi veniva risposto che si trattava di “musiche povere e di montagna” e che quasi non esistono più, oggi viene generalmente riconosciuto il loro valore di patrimonio culturale. Ciò cambia di fatto l'approccio che i migranti hanno nei confronti di queste pratiche musicali, approccio che sta vedendo un recente interessamento del “Centro Culturale Cinese di via Paolo Sarpi 26” di Milano alla creazione di formazioni musicali professionali che possano di fatto accompagnare o realizzare questa tipologia di performance.

FIGURA 12. Suonatore di oboe *suona* durante lo spettacolo di marionette a Fu'ao (foto: F. Serratore).

FIGURA 13. Il marionettista Bingkuan durante la performance a Fu'ao (foto: F. Serratore).

FIGURA 14. Momenti dell'allestimento di uno spettacolo di marionette a Wencheng Daxue in occasione dei festeggiamenti del capodanno cinese (foto: F. Serratore).

FIGURA 15. Momento iniziale della performance rituale a Fu'ao (foto: F. Serratore).

FIGURA 16. Alcuni caseggiati del villaggio di Fu'ao (foto: F. Serratore).

7. Conclusioni

Il caso delle marionette a Wencheng ci aiuta a mettere in evidenza come i flussi di pratiche musicali e di persone siano disgiunti (Appadurai 1996) e come ciò dipenda in larga parte dalle opportunità di scelta che i membri della comunità cinese di Milano hanno di tornare spesso in madrepatria, dalle loro condizioni economiche, ma anche dalle azioni politiche dei governi, sia quello di origine, sia quello di approdo.

Per quanto riguarda questa ricerca è necessario ricordare che i risultati sono il frutto di un lavoro sul campo multi-situato che ha visto la realizzazione di diversi *fieldwork* sia a Milano, sia a Wencheng. Se non avessi svolto le mie ricerche in Cina, difficilmente sarei venuto a conoscenza, anni addietro, delle pratiche musicali rituali che i migranti realizzano in madrepatria e di conseguenza anche di una serie di codici e di linguaggi sonori che fanno effettivamente parte del background culturale dei cinesi di Wencheng e di certo delle prime generazioni di migranti cinesi di Milano.

Dalla ricerca è emerso quindi un transnazionalismo che può essere definito “effettivo” o “fisico”, nel senso che i migranti cinesi di Wencheng ritornano fisicamente in madrepatria mantenendo delle modalità di essere e di appartenere del tutto flessibili. Quella che Sayad (1999) definiva una “doppia assenza” in riferimento ai migranti algerini di Francia, per i migranti cinesi di Milano diventa sempre di più una doppia presenza, dove i migranti decidono di enfatizzare alcuni aspetti della loro identità piuttosto che

altri a seconda del luogo nel quale si trovano. Ciò che avviene è la creazione di un'identità transnazionale, ovvero un modello identitario dove «reti, attività e modelli di vita dei migranti comprendono sia la società di provenienza, sia quella di approdo, e le loro esistenze attraversano in vario modo i confini nazionali, portando entrambe le società all'interno di un unico campo sociale» (Ambrosini 2005: 8). Allo stesso tempo è emerso come il recente processo di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della prefettura di Wenzhou, aumentando il livello di istituzionalizzazione degli spettacoli di marionette, abbia consentito a questa pratica di attraversare i confini nazionali e di raggiungere, seppur in forma diversa, la comunità cinese di Milano, all'interno della quale è in atto un cambiamento della percezione e quindi della modalità di rappresentazione di queste pratiche, le quali fino a qualche anno addietro venivano descritte agli italiani come pratiche arretrate e di campagna e che oggi, invece, diventano nell'immaginario collettivo sempre più un elemento culturale da valorizzare, così come, del resto avviene anche nella Cina attuale.

Esempio video

1. *Rituale con marionette*. [5:11]

Compagnia delle marionette del drago di Wencheng (*Wenchengxian longfen muouju tuan*). Tempio e centro ricreativo per anziani Fu'ao (Contea di Wencheng, Prefettura di Wenzhou, Provincia dello Zhejiang, Cina), 11 febbraio 2017. Ricerca e riprese: Francesco Serratore.

Riferimenti

Ambrosini, Maurizio

2005 *Sociologia delle migrazioni*, Bologna, Il Mulino.

2008 *Un'altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali*, Bologna, Il Mulino.

Appadurai, Arjun

1996 *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Blacking, John

1987 *A Common Sense View of all Music*, Cambridge, Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre

1992 *Risposte. Per una antropologia riflessiva*, Torino, Bollati Boringhieri.

Carter, Donald Martin

2010 *Navigating the African Diaspora: The Anthropology of Invisibility*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

- Casti, Lidia e Mario Portanova
2008 *Chi ha paura dei cinesi?*, Milano, Rizzoli.
- Chen, Fan Pen Li
1999 “The Temple of Guanyin: A Chinese Shadow Play”, *Asian Theatre Journal*, XVI/1: 60-106.
- Chen, Fan Pen Li e Clark Bradford
2010 “A Survey of Puppetry in China (Summers 2008 and 2009)”, *Asian Theatre Journal*, XXVII/2: 333-365.
- Clifford, James
1997 *Routes: travel and translation in the late twentieth century*, Cambridge, Harvard University Press.
- Cohen, Robin
1997 *Global Diasporas: An Introduction*, Seattle, University of Washington Press.
- Cologna, Daniele
2002 (a cura di), *La Cina sotto casa: convivenza e conflitti tra cinesi e italiani in due quartieri di Milano*, Milano, Franco Angeli.
2004 “La comunità cinese a Milano”, *Mondo Cinese*, CXVII/2: 87-94.
2005 “Differential Impact of Transnational Ties of Chinese Migrants from Zhejiang Province in Italy on the Socio-Economic Development of Their Districts of Origin”, *Asian and Pacific Migration Journal*, XIV/2: 121-147.
- Fabietti, Ugo E. M.
2013 *L'identità etnica: storia e critica di un concetto equivoco*, Roma, Carocci.
- Giuriati, Giovanni
1993 *Musica tradizionale Khmer*, Modena, Mucchi Editore.
1996 “La musique comme nécessité, la musique comme identité culturelle. Les réfugiés khmers à Washington, D.C.”, *Cahiers d'ethnomusicologie*, IX: 241-258.
- Hannerz, Ulf
2003 “Being There...and There...and There! Reflections on Multi-site Ethnography”, *Ethnography*, IV/2: 201-216.
- Herzfeld, Michael
1997 *Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State*, New York e Londra, Routledge.
- Heritage*
2012 *Heritage. Wenzhou shi fei wuzhi wenhua yichan daguan jun. An introduction to the intangible cultural heritage of Wenzhou*, Wenzhou, Wenzhou shi fei wuzhi wenhua yichan baohu zhongxin bian.
- Hood, Marlowe
1998 “Les communautés d'émigrants du Zhejiang”, in Pann Lynn (a cura di), *Encyclopédie de la diaspora chinoise*, Parigi, Les Éditions du Pacifique: 39-42.
- Jones, Stephen
1998 *Folk Music of China: Living Instrumental Traditions*, Oxford, Oxford University Press.

- Kuah-Pearce, Khun Eng e Liu Zhaohui
 2017 *Intangible Cultural Heritage in Contemporary China: The participation of local communities*, Londra, Routledge.
- Kwok, Man Ho e Joanne O'Brien
 1994 *Gli otto immortali del taoismo. Leggende e favole del taoismo popolare*, Milano, s.e.
- Li Ya
 2013 “Biaoyen chang yuzhong de Suichang kuileixi / 表演场域中的遂昌傀儡戏”, *Journal of Xinghai Conservatory of Music*, CXXXII: 3.
- Lynn, Pann
 1998 (a cura di), *Encyclopédie de la diaspora chinoise*, Parigi, Les Éditions du Pacifique.
- Malighetti, Roberto
 2007 *Politiche dell'identità*, Roma, Meltemi Editore.
- Marcus, George E.
 1995 “Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-sited Ethnography”, *Annual Review of Anthropology*, XXIV: 95-117.
- Portes, Alejandro
 2000 “Conclusion: towards a new world – the origins and effects of transnational activities”, *Ethnic and Racial Studies*, XXII/2: 463-477.
- Provine, Robert C., Lawrence Witzeleben e Yosihiko Tokumaru
 2017 *The Garland Encyclopedia of World Music. East Asia, China, Japan, and Korea*, Londra, Routledge.
- Qureshi, Regula
 1972 “Ethnomusicological Research among Canadian Communities of Arab and East Indian Origin”, *Ethnomusicology*, XVI/3: 381-396.
- Rault-Leyrat, Lucie
 1997 “Chine. Ka-lé. La Cérémonie du Bonheur, Musique des marionnettes à fils de Quanzhou (Fujian)”, *Cahiers d'ethnomusicologie*, X: 341-45.
- Remotti, Francesco
 1996 *Contro l'identità*, Roma, Laterza.
- Rice, Timothy
 2017 *Modeling Ethnomusicology*, Oxford, Oxford University Press.
- Ruizendaal, Robin
 2006 *Marionette Theatre in Quanzhou*, Leiden, Brill.
- Sayad, Abdelmalek
 1999 *La double absence*, Parigi, Édition du Seuil.
- Serratore, Francesco
 2016 “Musica e identità transnazionale: un viaggio nella comunità cinese di Milano”, in Cecilia

- Malatesta e Ortensia Giovannini (a cura di), *Identità di luogo, pluralità di pratiche. Componenti sonore e modalità partecipative nel contesto urbano milanese*, Milano, Mimesis: 169-89.
- 2018 “Funeral Music in Wencheng and its Transnational Application in the Chinese Community of Milan”, *AEMR-EJ*, 2: 65-79.
- Stokes, Martin
1994 (a cura di), *Etnicity, Identity and Music. The musical construction of place*, Oxford, Berg.
- Tan, Chee-Beng
2013 *Routledge Handbook of the Chinese Diaspora*, Londra, Routledge.
- Turner, Victor
1986 *Dal rito al teatro*, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1982, *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play*, New York, Performing Arts Journal Publications).
- Wichmann, Elizabeth
1991 *Listening to Theatre: The Aural Dimension of Beijing Opera*, Honolulu, University of Hawaii Press.
- Wong, Wai Yip
2011 “Defining Chinese Folk Religion: A Methodological Interpretation”, *Asian Philosophy*, XXI/2: 153-170.
- Ye, Mingming
2011 “Zhejiang sheng tixian mu’ou de shengcun xianzhuang diaocha yanjiu/浙江省提线木偶的生存现状调查研究”, Tesi di Laurea, Hangzhou Normal University.
- Yung, Bell
2017 “Chinese Opera: an overview”, in Robert C. Provine, Lawrence Witzleben e Yosihiko Tokumaru (a cura di), *The Garland Encyclopedia of World Music. East Asia: China, Japan, and Korea*, Londra, Routledge: 7.
- Zheng, Shanshan
2017 “Religious Diversity and Patrimonialization. A Case Study of the Nianli Festival in Leizhou Peninsula, China”, *Approaching Religion*, VII/1: 21-31.
- Zheng, Su
2010 *Claiming Diaspora*, Oxford, Oxford University Press.